

#AlimentationLocale

Les lignes directrices et modèles à
utiliser sur les réseaux sociaux

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION
EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET
INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

Outil #AlimentationLocale

Ce document présente un ensemble d'éléments : des recommandations de communication, les messages à utiliser dans les réseaux et les informations à donner, que les propriétaires de marques peuvent utiliser pour impliquer les producteurs et consommateurs dans le but d'identifier des besoins et demandes.

Contenu du document:

- Quelques données sur les réseaux sociaux
- Les meilleures pratiques pour partager un contenu
- Éléments clefs et messages sur les circuits courts alimentaires
- Exemples de mots-clefs et images pour les réseaux sociaux.
- Les différents comptes
- Quelques références

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION
EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET
INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

agr
BRIDGES

Quelques données sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont des technologies d'interaction qui permettent la création et le partage d'informations, d'idées, d'intérêts et d'autres formes d'expressions via des communautés virtuelles et des réseaux. Ci-dessous, quelques données sur les principaux réseaux sociaux Européens :

- 2 milliards d'utilisateurs.
- 47% ont plus de 35 ans.
- Favorable pour les entreprises et consommateurs (B2C) pour un public ciblé.

- 675 millions d'utilisateurs.
- 61% ont entre 30 et 64 ans.
- Relations professionnelles. Plutôt orienté B to B

- 2 milliards d'utilisateurs.
- 59% entre 18 et 29 ans.
- Favorable pour du B2C avec des visuels basé sur les produits ou services.

- 330 millions d'utilisateurs.
- 35% ont entre 18 et 29 ans.
- Populaire parmi les célébrités, politiciens, journalistes, et autres.

Les meilleures pratiques sur Facebook

CONTENU

- Pas de limitation de caractères
- Peuvent être joints :
 - Des photos
 - Des vidéos
 - Des liens hypertextes

APPROCHE

Plateforme sociale informelle pour partager des informations, faire des annonces qui peuvent toucher un très large public.

> Un contenu multimédias est souvent plus attractif

CONSEILS

- S'engager avec des groupes pour augmenter le nombre de vues de votre profil entreprise.
- Utiliser des éléments visuels : Images, GIFs, des audiovisuels
- Utiliser un style clair et amical

Les meilleures pratiques sur LinkedIn

CONTENU

- Pas de limitation de caractères
- Peuvent être joints :
 - des photos
 - des vidéos
 - des liens hypertextes

APPROCHE

- Plateforme sociale informelle pour partager des informations, faire des annonces qui peuvent toucher un très large public.
- Un contenu multimédias est souvent plus attractif

CONSEILS

- S'engager avec des groupes pour augmenter le nombre de vues de votre profil entreprise.
- Utiliser des éléments visuels : Images, GIFs, des audiovisuels
- Utiliser un style clair et amical

Les meilleures pratiques sur Instagram

CONTENU

- Plusieurs images
- Courts textes
- Vidéos
- Diffusion en direct

APPROCHE

Plateforme sociale informelle pour partager plusieurs images . Outil pertinent si la promotion est faite sur les visuels produits/services et que votre cible concerne les jeunes générations.

CONSEILS

- S'engager avec d'autres comptes en les taggant @
- Mettre en place quelques recommandations pour harmoniser le look et le ressenti.

Les meilleures pratiques sur Twitter

CONTENU

Texte de 280 caractères maximum + pièces jointes et citation possible d'autres tweets (affichage du tweet de quelqu'un d'autre dans son post).

APPROCHE

Pour partager des courts commentaires, faire des annonces qui peuvent instantanément toucher un large public ou tweeter à nouveau des contenus pertinents - idéal pour des communications en live durant des événements.

CONSEILS

- Utiliser des hashtags # et mentions @ pour taguer les bons pseudos
- Utiliser des éléments visuels : images, vidéos et GIFs.
- Avoir des posts courts, clairs et accrocheurs.
- Créer une liste Twitter pour catégoriser votre compte sous plusieurs thèmes.

TOP 10 DES MESSAGES CLE SUR LES CIRCUITS COURTS

1.

Les avantages des circuits-courts : ils assurent un **prix plus juste aux producteurs**, un accès à des **produits frais et de saisons pour les consommateurs**, une **réduction de l'impact environnemental** et une **meilleure cohésion sociale au niveau local**.

2.

Les consommateurs associent les **produits locaux** avec une qualité standard supérieure (fraicheur, valeur nutritionnelle), **meilleures pour la santé**, avec des **système de production plus propres pour l'environnement** et avec une **empreinte carbone réduite**.

3.

Selon l'étude 2011 Eurobarometer, **9 citoyens sur 10 sont d'accords qu'il y a beaucoup d'avantages et bénéfiques à acheter des produits d'une ferme locale**.

4.

Les circuits-courts sont un moyen de **reconnecter les producteurs et consommateurs** entre eux et de **relocaliser la production agricole**

5.

Les produits vendus dans des systèmes en circuits courts sont généralement produits dans le soucis d'un **environnement durable**, en utilisant **moins d'intrants** tels que les **pesticides, fertilisants synthétiques**, en **faisant attention à la nourriture animale, l'eau et l'énergie**

TOP 10 DES MESSAGES CLE SUR LES CIRCUITS COURTS

6. Les circuits-courts demandent **moins d'emballage** que dans les supermarchés et **moins d'énergie** pour le stockage comme les produits sont **frais et de saison**.
7. Les circuits-courts contribuent également à la **cohésion sociale dans les zones urbaines**, en reconnectant la population avec la place de la production alimentaire et par l'approvisionnement en produits **frais** et de **qualité** à des **prix abordables**.
8. La plupart des circuits-courts sont issus de fermes qui travaillent partiellement ou entièrement avec des **méthodes d'agriculture biologique**.
9. Les circuits-courts demandent **moins de transport**, ce qui signifie des **économies d'énergie** et une **réduction de l'impact environnemental**.
10. Les circuits-courts peuvent être compris comme une chaîne d'approvisionnement associée à la "**vente de proximité**" dans le sens où les aliments cultivés et produits localement servent les consommateurs locaux avec un nombre d'intermédiaires minimisé, l'idéal étant d'avoir un **contact direct entre le producteur et le consommateur**.

#AlimentationLocale

Les hashtags (#) sont communément utilisés pour les microblogging et les services de partages de photos. Ils peuvent être utilisés sur toutes les plateformes : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

En utilisant #BesoinAlimentationLocale ou juste #AlimentationLocale:

Les **PRODUCTEURS** peuvent connaître en temps réel les besoins des consommateurs

Les **CONSOMMATEURS** peuvent publier leurs besoins et/ou interagir avec les marchés des circuits-courts

D'autres hashtags peuvent être utilisés pour un meilleur positionnement sur les réseaux sociaux. Les hashtags mentionnés ci-dessous proviennent de la source best-hashtags.com:

#agrifood #agriculture #agritech #ferme #agrifoodeu #productionagricole #naturel #durable #bioeconomie #ecologie #eco #qualité #biologique #durabilité #producteurs #consommateurs #circuitscourts #ventedirecte #alimentationsaine #vegan #produitsnaturels #agriculturebio #vegetarien #végétaux #AB #ecofriendly

#AlimentationLocale

Ci-dessous quelques exemples de publications sur Facebook!

🤔 Avez-vous réfléchi aux raisons du besoin d'#AlimentationLocale ?

📄 Selon l'étude Eurobarometer, les consommateurs perçoivent les produits locaux avec une meilleure qualité standard (fraîcheur des produits, valeur nutritive et bien d'autres avantages).

🍷🍅 En effet, les produits provenant de modèles en #CircuitsCourts proviennent d'exploitation agricoles qui pratiquent principalement ou partiellement des systèmes en agriculture biologique.

→ Pour nous trouver: *Ajouter son site internet et localisation*

💡 Savez-vous que vous pouvez nous contacter via le hashtag #AlimentationLocale?

👥👥 Grâce à ce hashtag nous pouvons connaître en temps réel vos besoins mais vous pouvez aussi interagir avec les producteurs locaux et en savoir plus sur les bénéfices de notre activité basée sur des #CircuitsCourts

📱 Nous vous invitons à échanger avec nous et devenir membre de notre communauté! 😊

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

agr
BRIDGES

#AlimentationLocale

Ci-dessous quelques exemples de publications sur **Twitter!**

📄 Découvrez quelques raisons des besoins d' #AlimentationLocale :

- 🍏 Nous avons besoin de produits de bonne qualité;
- 🤝 Nous avons besoin de reconnecter les producteurs et les consommateurs;
- 🍏 Nous avons besoin de produits frais et de saison;
- ♻️ Nous avons besoin de produits écologiquement durables;

📌 Voici juste quelques exemples de pourquoi #AlimentationLocale

Restez à l'écoute pour les nouvelles à venir !

👂👂 Savez-vous que, grâce au hashtag #AlimentationLocale, nous pouvons connaître en temps réel vos besoins ainsi d'interagir avec des producteurs locaux et en savoir plus concernant les bénéfices de notre activité basée sur les #CircuitsCourts

📱 Nous vous invitons à échanger avec nous et être membre de notre communauté!

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

agr
BRIDGES

#AlimentationLocale

Ci-dessous quelques exemples de publications sur LinkedIn!

🔗 Connaissez-vous les bénéfices des produits #CircuitsCourts?

♻️ Moins d'emballage!

📦 Moins d'énergie pour le stockage

🚚 Moins de transport

👨‍🍳 Des produits frais et de qualité

...et beaucoup plus encore #AlimentationLocale

Pour mieux nous connaître, allez sur notre site : <https://www.agrobridges.eu/>

Ajoutez votre site internet!

👁️ Saviez-vous que les produits en #CircuitsCourts proviennent d'exploitations agricoles utilisant totalement ou pleinement des systèmes de cultures biologiques ?

🌿 Les produits vendus dans les chaînes d'alimentation locale sont travaillés de manière écologique et durable, en utilisant moins d'intrants tels que les pesticides, de fertilisants synthétiques, de nourriture animale, d'eau ou d'énergie

🔗 Parmi d'autres avantages : vous pouvez avoir un contact direct avec un producteur, réduisant le nombre d'intermédiaires, améliorant la cohésion dans les zones urbaines et bénéficiant des produits locaux dotée d'une qualité standard supérieure, bons pour la santé, avec des méthodes plus respectueuses pour l'environnement, une empreinte carbone réduite, et un prix de rémunération plus juste pour les producteurs et consommateurs.

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

agro
BRIDGES

#AlimentationLocale

Ci-dessous quelques exemples de publications sur **Instagram!**

🧠🧠 Savez-vous que, grâce au hashtag #AlimentationLocale, nous pouvons connaître en temps réel vos besoins et vous pouvez également interagir avec des producteurs locaux et en savoir plus concernant les bénéfices de notre activité basée sur les #CircuitsCourts

📱 Nous vous invitons à échanger avec nous et à devenir membre de notre communauté!

📄 Découvrez quelques raisons des besoins d' #AlimentationLocale :

- 🍌 Nous avons besoin de produits de bonne qualité;
- 🤝 Nous avons besoin de reconnecter les producteurs et les consommateurs;
- 🌱 Nous avons besoin de produits frais et de saison;
- ♻️ Nous avons besoin de produits écologiquement durables;

📌 Voici juste quelques exemples de pourquoi #AlimentationLocale

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

agr
BRIDGES

RESSOURCES VISUELLES POUR LES RESEAUX SOCIAUX

- Un contenu multimédia de haute qualité va booster la portée et l'impact de vos publications.
- Il est important que vous utilisiez uniquement des images "libres de droit". Ceci permettra d'éviter tout problème de droit d'auteur sur vos contenus multimédias.
- Les sites internet suivants vous permettent de d'avoir des contenus attractifs pour vos comptes sur les réseaux sociaux.

shutterstock

pixabay

iStock
by Getty Images

- Accès à des millions d'images.
- Forfait abordable.
- Fonctions de recherches poussées
- Inclus des droits commerciaux des images

- Service gratuit
- Fonction de recherche simple
- Licence commercial gratuite. Utilisation gratuite
- Inclus des vidéos, des photos, et des images vectorielles.

- Accès à des millions d'images.
- Forfait abordable.
- Fonctions de recherches poussées.
- Inclus des droits commerciaux des images

RESSOURCES VISUELLES POUR LES RESEAUX SOCIAUX

- Les images ci-dessous peuvent être utilisées sur vos comptes de réseaux sociaux. Vous pourrez les télécharger en cliquant directement sur l'image concernée.
- Les images suivantes sont libres de droit et proviennent de [PIXABAY](#).

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

agr
BRIDGES

RESSOURCES VISUELLES POUR LES RESEAUX SOCIAUX

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

COMPTES ASSOCIES

Vous pourrez trouver quelques inspirations en regardant quelques profils d'entreprises travaillant en circuits-courts.

Il est fortement recommandé de regarder différents styles de profils dans les réseaux sociaux en analysant :

- La créativité
- Le ton
- Le texte
- La marque

COMPTES ASSOCIES

Entreprise	Site Internet	LINKEDIN	TWITTER	Autres
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

COMPTES ASSOCIES

Entreprise	Site Internet	LINKEDIN	TWITTER	Autres
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutos_h2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

SOURCES

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S.,2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. Final report, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. European Commission, You are part of the food chain - Key facts and figure on the food supply chain in the European Union, in EU Agricultural markets briefs. 2015, European Commission: Brussels.
10. <https://pixabay.com/>

#AlimentationLocale

Les lignes directrices et modèles à
utiliser sur les réseaux sociaux

www.agrobridges.eu

CE PROJET A OBTENU UN FINANCEMENT DE L'UNION
EUROPÉENNE HORIZON 2020 PROGRAMME DE RECHERCHE ET
INNOVATION SELON L'ACCORD DE SUBVENTION N° 101000788.

#AlimentationLocale

